

ZAMONAVIY O'ZLASHMA LEKSEMALARNING RASMIY USLUBDAGI ROLI: SHAVKAT MIRZIYOYEVNING "XALQIMIZNING ROZILIGI – BIZNING FAOLIYATIMIZGA BERILGAN ENG OLIY BAHODIR" ASARI ASOSIDA

Farhodova Malika

Urganch davlat universiteti Filologiya va san'at
fakulteti o'zbek tili ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15811351>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-Iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 28-Iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 30-Iyun 2025 yil

KEY WORDS

*zamonaviy leksemalar, rasmiy
uslub, innovatsiya, o'zlashma
so'zlar, siyosiy nutq, tilshunoslik*

ABSTRACT

Maqolada Prezident Shavkat Mirziyoyevning rasmiy uslubda yozilgan asari asosida zamonaviy o'zlashma leksemalarning tildagi funksional va ijtimoiy roli tahlil qilingan. Asarda innovatsiya, startup, raqamli iqtisodiyot, brend kabi zamonaviy leksik birliklarning qo'llanishi tilning ochiqligi, ijtimoiy hayot bilan uzviy bog'liqligini ifodalaydi. Maqolada ushbu leksemalarning semantik xususiyatlari, rasmiy uslubga ta'siri va nutq madaniyatidagi o'rni ilmiy asosda tahlil etilgan

Globalashuv sharoitida o'zbek adabiy tilining leksik tizimi yangi so'zlar, atamalar va zamonaviy ifodalar bilan boyib bormoqda. Xususan, siyosiy-nutq uslubida boshqa tillardan kirib kelgan zamonaviy leksemalarning qo'llanishi rasmiy matnlarning zamon ruhiga moslashayotganini ko'rsatadi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning "Xalqimizning roziligi – bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir" nomli asari ushbu jarayonning yorqin ifodasidir. Mazkur maqolada asarda ishlatilgan zamonaviy o'zlashma so'zlar tahlil qilinib, ularning tilshunoslikdagi o'rni baholanadi.

Asarda ishlatilgan zamonaviy o'zlashma leksemalar

- **Innovatsiya:** Ingliz tilidan o'zlashgan bo'lib, iqtisodiy va texnologik yangilanishlar kontekstida ishlatiladi. "Innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash – taraqqiyotimizning asosiy omilidir."
- **Startup:** Ingliz tilidan kirib kelgan, yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini ifodalovchi leksema.
- **Monitoring:** Rus va ingliz tillaridan kirib kelgan bo'lib, tahlil va kuzatuv jarayonlarini bildiradi. "Har bir sohadagi islohotlar bo'yicha doimiy monitoring o'rnatiladi."
- **Platforma:** Texnologik va ijtimoiy kontekstda qo'llaniladi. Masalan, "Yagona elektron platforma".
- **Servis:** Xizmat ko'rsatish tizimlariga doir, masalan: "Davlat xizmatlari yagona servis orqali ko'rsatilmoqda."
- **Brend:** Mahsulotlarning bozordagi tanilishi bilan bog'liq. "Mahsulotlarimiz o'z brendiga ega bo'lishi kerak."
- **Digital, raqamli iqtisodiyot:** Texnologik taraqqiyot va elektron boshqaruv kontekstida qo'llanadi.
- **Menejment, strategiya, risk, investitsiya:** Iqtisodiyot, boshqaruv va moliya tilidan kirib kelgan atamalar.

Tilshunoslik xulosasi

Asarda ishlatilgan zamonaviy o'zlashma leksemalar O'zbek adabiy tilining dinamik rivojlanayotgan, ochiq va o'zgaruvchan tizimga aylanganini ko'rsatadi. Ushbu leksik birliklar rasmiy uslubning yangilanishiga, terminologik qatlamning kengayishiga va nutq madaniyatining zamonaviylashuviga xizmat qilmoqda. Bular tilning ijtimoiy funksiyalarini kengaytiradi va global axborot maydoniga moslashuvini ta'minlaydi.

Xulosa

Prezident Shavkat Mirziyoyevning asarida uchraydigan zamonaviy o'zlashma so'zlar siyosiy-nutq uslubining global tus olayotganidan dalolat beradi. Ularning faol ishlatilishi tilning zamonaviy axborot oqimlariga, iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlarga moslashayotganini ko'rsatadi. Bu holat tilshunoslik nuqtai nazaridan tilning ochiqligi, yangilanishga moyilligi va xalqaro terminologiya bilan uyg'unlashuvini anglatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. M. "Xalqimizning roziligi – bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir". – T.: Uzbekistan, 2024.
2. Normurodov A. Rasmiy uslub va siyosiy nutq. – T.: Fan va texnologiya, 2020.
3. Hojiyev A. Tilshunoslikka kirish. – T.: O'qituvchi, 2015.
4. Qodirov N. O'zbek tilining zamonaviy leksikasi. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2021.
5. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge University Press, 2010.

**INNOVATIVE
ACADEMY**